

МЛАДИ КРАЉ СТЕФАН КОНСТАНТИН, МЛАЂИ СИН СРПСКОГ КРАЉА СТЕФАНА УРОША II МИЛУТИНА

Резиме: У овом раду се на основу претходног прегледа расположивих извора, мишљења истраживача у дугорочном процесу истраживања од XIX века и свега изнетог презентирају антиципирања бројних нових сазнања и нових теза везаних за краља Константина и тиме још већег нашег проширења његове биографије.

Кључне речи: *Краљ Милутин, Ана Тертер, краљ Константин, Стефан Дечански, манастир Бањска, Грачаница,...*

Недостатак података, као и недовољна поузданост појединих извора о Константину, млађем сину краља Стефана Уроша II Милутина, још од почетка формирања наше историографије модерног доба, па све до краја XX века, условило је стварање сужене и мутне биографске слике са многим отвореним питањима. Осим тога, житија краља Милутина и Стефана Дечанског из неког разлога су оскудевала подацима о Константину и сукобу са Стефан Дечанским, а и подаци у појединим изворима су били контрадикторни што је ишло у правцу њихове елиминације у истраживачком процесу. Велике заблуде су настале и при доношењу паушалних закључака приликом првих археолошких истраживања гробова у меморијалној цркви Св. Стефана у Бањској краља Милутина. Зато је потребно изнова сачинити хронолошки преглед свих извора разне врсте и закључака бројних истраживача.

Најстарији извори, иако нису архивалног карактера, налазе се у живопису Грачанице и Пећи. Лик принца престолонаследника и против краља

¹ Центар за митолошке студије Србије Крагујевац, историчар уметности; mitcentarsrbija@gmail.com; ORCID.org: 0009-008-3990-2628

Константина, млађег сина краља Милутина, познат је једино на фреско живопису у Лозама Немањине династије у Грачаници (око 1318) и Пећкој патријаршији (1334-1336). Нема сумње да је стојећа фигура принца престолонаследника Константина, изворно Костадина, настала у Грачаници за време његовог живота, а у Пећкој патријаршији представља његову постхумну слику.

- У Лози Немањића у Грачаници, око 1318-1320. године, у четвртом, последњем реду, приказане су само три личности: Константин, у средини краљ Милутин и Царица, кћи краља Милутина. Константин је приказан у стојећем ставу, обучен у тунику раскошно украшену криновима преко које је носи црвену хламиду са бисерним тавлионом. У левој руци држи жезло, а на глави има венац са луком преко темена. По свему, приказан је као голобрада, млада особа, старости од око 17. година. Имајући у виду 1285. годину као годину његовог рођења, произилази да је време сликања Лозе у Грачаници било око 1302. године! Међутим, данас је опште прихваћено да је живопис Грачанице настао 1318-1320. године, а то се не слаже са Константиновим изгледом у Лози, јер би тада имао око 35. година. Крај Константинове главе стоји сигнатура:

КОСТА

ДИЊ · С(И)Њ

СТЕФАНА

КРАЈА

= КОСТА-

ДИН СИН

СТЕФАНА

КРАЉА

У Грачаници се налазио још један портрет Константинов са својим оцем Милутином. Овај портрет се налазио у оквиру фреско ансамбла на источном зиду припрате где су приказани монашки портрети родитеља краља Милутина, краља Уроша I и краљице Јелене Комнен Куртне Анжу. Између Уроша I и Јелене били су насликани краљ Милутин његов син Константин, као млади краљ у чину инвеституре, али без натписа. Фреска је настала 1318-1320. године. И портрети у Лози и у инвеститури на источном зиду припрате указују да је Константин био одређен за очевог наследника (Тодић, 1993, стр. 12-14, 21-22). За одређивање наследника на престо владара од велике важности је било и постојање ново колена, мушко потомство

престолонаследника. Чини се да је и овај услов морао бити испуњен и када је у питању Константин као легитимни престолонаследник.

- У Лози у Пећкој патријаршији, 1334-1336. године, у четвртом, последњем реду, приказано је пет личности. У средини, краљ Милутин, десно његови синови: Стефан Урош Дечански и Константин, а лево његови унуци: краљ Стефан Душан и његов брат Симеон. Константин је приказан у стојећем ставу, обучен у раскошно украшену зелену тунику преко које је носи црвену хламиду са бисерним тавлионом, а у десној руци држи крстасто владарско жезло. Око главе има светачки нимб, а на глави једноставан венац. Приказан је са кратком брадом као особа у одмаклој доби, стар око 35 година. Имајући у виду 1285. годину као годину њеног рођења и време смрти, 1322. године, произилази да је Константин живео око 37 година и да је у том добу овде и приказан, али постхумно. Крај његове главе стоји сигнатура:

КОСТА

ДИЊ

С(И)Њ КРА(Л)А

ОУРОША : В :

=КОСТА-

ДИН

СИН КРА(А)ЉА

УРОША ДРУГОГ

- Врх владарске вертикале Србије у Лози Немањића у манастиру Дечанима, 1346-1350. године, приказивала је наследнике Стефана Дечанског тако да у њој уопште нема Константина. У највишем реду Лозе под Христом који благосиља приказане су само три фигуре. У средини је цар Стефан Урош IV Душан, десно од њега је његов отац Стефан Урош III Дечански, а лево краљ Урош V, син и његов наследник.

Следе писани и други извори који су бројни.

- Византијски историчар Георгије Пахимер о браковима краља Милутина бележи следеће: „А он /Милутин/ имао је кћер Тертерову, од сестре Асанове, узимајући је под сигурном вером за супругу. Имао је и другу /жену/, кћер западног севастократора Јована, а пре ње другу коју је замрзео без икаквог разумног разлога, а оставивши ову закониту сплео се са Јовановом кћери. А док је још законита била жива, отпустивши ову /другу по реду/ оцу, иако се ништа законито не зби поради развода од ње /прве/, доведе Тертерову кћер и имао је њу као трећу, рачунајући од законите; а

прва, будући жива, оптуживала је следеће као незаконите. Подбоде само с тога цар варварина, већ склоног уговору, пошто је чуо да му је прва /жена/ умрла и да је отуда законита она која ће с њим живети после прве, јер се оне у међувремену као незаконите нису рачунале, да се, отпуштајући Тертерову /кћер/, ожени брзо /царевом/ рођаком сестром Евдокијом која је већ била у Цариграду као удова Јованова /цар Јован II Комнен Трапезунтски/... Дакле, разочаран после покушаја са сестром, цар је сматрао краља Србије недовољно достојним сродства преко властите кћери... Због тога, како је време недостатак ублажило, сматрао је /Милутина/ достојним брака по кћери. Беше то /Симонида/ врло шаллива ћеркица, са још ненавршеном шестом годином, омиљена њему, а омиљена изузетно и мајци” (Пахимер, Византијски извори, 1986, стр. 38-43, 46).

- У свом историографском делу *Ромејска историја* Нићифор Григора бележи како је дошло до брака краља Милутина и византијске царске ћерке Симониде као и да је после сазнања да они не могу имати деце царица Ирина је покушала да обезбеди својим синовима српски престо: „Ствари нису текле према њеним жељама, већ су показале ништавност њених планова, пошто их је казна божја довела, како се чини, до пада. Када јој је ћерка имала осам година спојио се с њом краљ, који је имао више од четрдесет година, и повредио јој материцу, тако да она није могла имати порода... Ласкала је краљу многим и безбројним даровима и наговарала га је, пошто није било наде да ће од краљице добити дете, да удари другим путем, да наследство владавине над Трибалима пренесе на једног од краљичине браће. Били су то Димитрије и маркгроф Теодор... Прво је краљу послала Димитрија са многим стварима потребним за раскошан и лагодан живот, да би га он, како смо рекли, поставио за наследника... позвала је другог сина из Ломбардије маркгрофа Теодора... Суровост и необичност земље учинили су да се ни он није тамо трајно задржао” (Григора, 1986, стр. 176-179).

- О овим догађајима писао је и византијски песник Манојло Фил: „Симонида, после њега мајци најмилија одведена је као невеста краљу Трибала... А Димитрије помоћу божијом жив и здрав, одређен је да влада страним народом” (Фил, 1986, стр. 595-596).

Долазак византијског принца Димитрија, а потом Теодора као наследника на престо краља Милутина, поклапа се са сукобом и прогонством старијег сина Стефана Дечанског са породицом у Цариград, 1314. године. Коначно, смрт царице Ирине, почетком 1316. године, прекинула је остварење ових планова. Краљ Милутин се потом окренуо ка свом сину Константину као наследнику краљевске власти над Србијом.

- После сукоба краља Милутина са старијим сином Стефаном, 1314. године, и изгнанством у Цариград изгледа да је Зету и области око Скадра добио на управу млађи син Константин. На једном сребрном динару кованом у Скадру приказан је на аверсу владар са круном и скиптром на престолу, а на реверсу Св. Стефан (Шафарик, 1851, стр. 219; Ljubić, 1875, стр. 177; Божић, 1974, стр. 434; Димитријевић, 2006, стр. 80). Већи број историчара сматра на основу натписа да је у питању Константин као намесник Зете и млади краљ:

**D : REX · CONSTANTINUS ·
S. STEPANU · SCUTARI**

- Доминиканац Гијом Адам је, 1332. године, у делу *Directorium ad passagium faciendum*, које је писао за француског краља Филипа IV, оставио запис о борби око наслеђа на српски трон после смрти краља Милутина у коме каже да је Стефан Дечански свирепо убио свог полубрата Константина Немањића (Петровић, 2007, стр. 99, нап. 21):

Deindem, fratrem proprium et unicum Constantinum supradictum in carcerem vinculavit et inaudito crudelitatis genere interfecit bam super lignum ipsum extendit fecit et clavis infixit per brachia et per crura et per cerebrum mediumineremit.

- Приликом археолошких истраживања у храму манастира Бањске, у северном параклису, откривени су фрагмента саркофага са деловима ћириличних натписа (Мадас, 2013, стр. 59-64). На основу правилних читања ових натписа и нових археолошких истраживања дошло се до сазнања да је у гробу бр. 4. у манастиру Бањској био сахрањен Константин, а не како се тврдило краљица Теодора, мајка цара Душана (Ковалев, 1995, стр. 89-91; Мадас, 2013, стр. 59-64; Поповић М, 2016, стр. 23-53; Миладиновић Радмиловић, 2016, стр. 68-69). Своједобно, 1915. године, у овом гробу је пронађен и изузетан масиван златан прстен печатњак са натписом који је приписиван краљици Теодори (Радојковић, 1969, стр. 129-130; Шупут, 1989, стр. 36; Милошевић, 1990, стр. 79-80; Иванић, 1998, стр. 37, 51; Мадас, 2013, стр. 55-65).

Натпис на фрагментима саркофага гроба бр. 4. у манастиру Бањска је реконструисан и читан на следећи начин од стране Гордане Томовић и Бранислава Тодића:

[... **БЛАГОВѢРНЫ С(И)ЊЪ Б(Л)ГО(ВѢРНА)ГО**]

[... **КРАЛЈА ОУ]РОША · ТРЕТИЈАГО**]

= (КОНСТАНТИН) БЛАГОВЕРНИ СИН БЛАГОВЕРНОГ (КРАЉА СТЕФАНА УРОША ДРУГОГ)

(И БРАТ КРАЉА СТЕФАНА) УРОША ТРЕЋЕГ (Тодић, 2014, стр. 70)

- На основу проспекције мушког скелета из гроба бр. 4. у цркви Св. Стефана манастира Бањске дошло се до података да је покојник преминуо у старости од 38-45 година (око 40 година) и да је био телесне висине 175 ± 5 cm (Миладиновић Радмиловић, 2016, стр. 68; Бикић, 2016, стр. 88).

Натпис на краљевском златном прстену печатњаку са двоглавим белим орлом, принца Константина из гроба у цркви Св. Стефана манастира Бањска, сматраног због погрешне атрибуције прстеном краљице Теодоре, давно је познат:

+ **К(Ъ)ТО ГИ НОСИ ПОМОЗИ МЪ Б(О)ГЪ**

= + (У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА, АМИН)

КО ГА НОСИ НЕКА МУ ПОМОГНЕ БОГ

- Утврђено је и да је покојник мушког пола у гробу бр. 2 манастира Бањске у коме је нађен масиван златан прстен „са гемом на којој је урезан мушки портрет у профилу са ловоровим венцем на глави и роговима, он подсећа на силена” (Радојковић, 1969, стр. 108-19, 173). Особа у овом гробу је у старости од око 20 година и телесне висине од 170 ± 5 cm. Положај овог гроба „указује и на евентуално блиско сродство са покојником из гроба 4”. Претпостављено је и да је ова особа „вероватно била у роду са владарском кућом Немањића, не само због богато украшене одоре већ и због златног или позлаћеног прстена са гемом са којим је пронађен” (Миладиновић Радмиловић, 2016, стр. 59-60). Међутим, на овом прстену нема никаквог натписа. Нећемо бити далеко од истине ако претпоставимо да је у питању мушки сродник Стефана Константина, односно његов син који је заједно са њим погинуо у боју против Стефана Дечанског, 1322. године. Имајући у виду његову старост може се, такође, претпоставити да је рођен 1302. године. Све ове претпоставке кореспондирају са временом сликања Константина као наследника краља Милутина у Лози Немањића у Грачаници, 1302. године. Константин је насликан у Лози крај оца, краља Милутина, без старијег брата Стефана Дечанског.

- У *Житију краља Милутина и Житију краља Стефана Дечанског*, која је написао архиепископ Данило II (1324-1337) помиње се само старији син краља Милутина, Стефан Дечански, док се Константин, као и сукоб око власти, уопште не помиње. Очигледно је да Данило намерно не помиње ни последњу

жељу краља Милутина. Очигледно, престо је био стављен у наслеђе Константину, а да је било другачије да је престо био намењен Стефану Дечанском, Данило би то јасно рекао. Заправо, Данило, а потом и његови настављачи, врше „брисање сећања” (*damnatio memoriae*) у вези Константина (Данило II, 1935).

- Данилови настављачи у животопису Стефана Дечанског, такође, уопште не помињу Константина, али кажу:

„... у то време беше /му се/ догодила нека скрб од цара бугарскога Михајла, и од брата његовог Владислава, сина Стефана /Драгутина/ краљ...” (Данилови настављачи, 1989, стр. 35-36).

- По доласку у Србију и манастир Дечане, после 1402. године, читавих 70 година после смрти краља Стефана Дечанског, бугарски монах Григорије Цамблак је написао *Житије Стефана Дечанског* у коме описује побуну његовог брата Константина и начин како је окончан сукоб.

„Константин, брат његов од друге матере, сакупивши довољно војске, а призвавши још и од околних предела не малу помоћ, иђаше на њега, и пославши заповедаше да се брзо уклони с царства, јер говораше:

‘Када се кадгод чуло, да слепу човеку приличи царство’.

А када је ово чуо (Стефан), и пошто је имао спремљену војску, заповеди да се сакупи, и рече:

‘Не приличи пре поћи на рат док не одам оном који началствује црквом достојно поклоњење’.

Из тих речи тамо пође. А срете га онај који је светитељствовао, тадањи архиепископ, са многим радошћу и царском чашћу, Никодим звани, и Христов ученик ваистину по првом Никодиму. А када су били у цркви, архијереј узевши рукама круну царства, венчаваше његову часну главу, показавши га као савршена цара свим илирским народима. Затим уставши отуда, иђаше на борбу.

А кад се приближише обе војске, милостива она душа осети милосрђе према брату, и овако му послање написа:

‘Стефан, милошћу Божјом цар Срба, веома жељеном брату наше државе, Константину, поздрав. Зато престани са оним што си почео, дођи да усрдно видимо један другог и прими друго достојанство царства, као други син, а не ратуј са туђим народима на своје отачаство, а довољно је и мени и теби у толикој ширини земље живети, јер ја нисам Каин братоубица, но Јосиф друг братољубац. ...

Овако дакле Стефан. А он /Константин/ ни мало не послушавши, спремаше војску за битку. И када су се судариле обе стране, би побеђен онај који

је пошао да чини неправду. И падоше многа тела једнородних, а многи се одлучише на бекство. И сам Константин паде јадно, добивши такву награду за своју лудост, а његови људи се склонише ка Стефану” (Цамблак, 1989, стр. 63-64).

- Краљ Милутин је подигао, 1319. године, олтар од сребра у цркви Св. Николе у Барију. На олтару је био вотивни натпис у коме се помињу дарадавци: краљ Милутин и Константин, његов син. Овај олтар и латински натпис на њему су уништен. М. Орбин је приказао потоњи натпис у коме се помиње краљ Урош /Милутин/ (Орбин, 1968, стр. 27-28; Миљковић, 2007, стр. 281).

- Мавро Орбин у свом делу, 1601. године, износи бројне податке о краљу Милутину и његовим синовима Стефану Дечанском и Константину, од којих су неки потпуно нетачни:

„Краљ Милутин... Раније, међутим, беше сахрањен у манастиру Св. Стефана у Звечану, који је сам подигао... Оставио је троје мушке и двоје женске деце. Један је био незаконит, по имену Стефан /Дечански/, а имао га је са неком племкињом; друга двојица су били законити. Владислав, кога неки зову Урош, родио се од прве његове жене, Јелисавете, кћери Стефана Четвртог, угарског краља; други се зваше Константин, рођен од друге жене, која је била Гркиња из Цариград...

Када је, дакле, Владислав дошао на управу краљевства, увек се показивао великим пријатељем Дубровчана... Огроман део тог новца Владислав је утрошио на учвршћивање своје власти у Рашкој. Али сви његови напори беху узалудни. Пошто је био у рату са својим братом Константином, неки великаши који нису били њиме задовољни побринуше се да дође из Цариграда његов брат /Стефан Дечански/ за кога рекосмо да га је отац ослепио... Када је Владислав ухватио свог брата Константина, нареди да га разапну на крст, прибију и претестеришу по средини. После овога одлучи да оде одатле и да се повуче у Срем. Тамо није уживао добар углед, премда је био рођак угарског краља... После кратког времена, док је боравио у Мачви, ухватио га је његов брат Стефан и бацио у тамницу, те је ту завршио свој живот” (Орбин, 1968, стр. 25-27, 303).

- Стари српски родослови и летописи доносе низ података о краљу Милутину и његовим синовима: Стефану и Константину. У *Карловачком родослову /и Загребском/* се каже: „Милутин краљ, Стефан Урош Други, сазда велику цркву Светом Стефану првомученику, покојиште мошти својих, при реки Бањској, овај роди два сина: Констандина и Стефана краља, трећег Уроша” (Стојановић, 1927, стр. 30, 32). У *Пејатовићевом родослову* се каже: „Овај Милутин краљ роди сина два: Константина и Стефана, и умре. Сазда

храм светог првомученика Стефана при реци Бањској... И пребива тамо /у Цариграду Стефан Дечански/ неколико време, пошто се разљути Милутин отац његов, врати га у Србију... Константина на краљевство утврди... и Константин са најамном војском од Грка и Бугара закасни тамо, Милутин његов отац умре. /Стефан/ потом посла ка Константину код Грка, молише да разделе земљу и владају својим народом... Он не пристаде... говораше: слепог цара нема нигде; слепац не може владати, и рече спремати се њему на бој, не беху од једне мајке. Битка догоди се под Звечанским градом на Дмитровичком пољу, побеђен беше Константин и убијен” (Исто, стр. 48-49). У *Ђорђевићевом родослову* пише: „Краљ Милутин роди Константина, Стефана дечанског краља. Константин роди два сина: Душмана и Душана”² (Исто, стр. 52). *Копорињски, Студенички и Цетињски летопис* тврде: „Роди овај (Милутин) и сина два, Стефана краља Дечанског, Уроша трећег, и Константина, чије у Звечану граду леже свете мошти његове” (Исто, стр. 78-79). И *Врхобрезнички и Сеченички летописи* тврди да су у Звечану Константинове свете мошти (Исто, стр. 102, 192).

- У *Сопоћанском поменику* се каже да Милутин „Константина на краљевство је утврдио” (Новаковић, 1875, стр. 31; Жиречек, 1978, стр. 202).

- *Пљеваљски требник* наводи уз краља Милутина и Ану /Тертер/ и чеда (Стојановић, 1922, стр. 25) што упућује на то да су поред Константина имали бар још једно дете, ако не и више.

- Један од најмлађих родослова, *Троношки родослов*, настао крајем XVIII века, као изворник је непоуздан. Јосиф Троношац тврди: „Милутин Стефан је у почетку ратовао са бугарским краљем Мицом, кога је победио, и ради даљег напретка, заручио његову ћерку за свога сина Уроша /Стефана Дечанског/... Када је Милутину умрла прва жена, узео је ћерку Андроника Великог Палеолога, са којом је родио два сина и две кћери. Првог сина Константина и другог Димитрија. Димитрије је умро код оца, а Константин је пао у боју против Стефана Уроша и свога брата... Али, ђаво, ... подиже оца на сина због Симониде, друге жене Милутина Стефана, против његовог сина Уроша од прве жене /да ли је ово истина, не знам, јер двојако налазим написано/... На путу, код храма светог Николе на Овчем пољу, он је био ослепљен по очевој заповести... По заповести краља Милутина, дошао је у Призрен, где је отац од сина тражио опроштај и дао му обе Зете за Кнежевину... Милутин је још кратко време поживео и, разболевши се, преселио се на посед који је имао крај Косова Поља код реке Породимље /г. 1317/... Његови дворјани су се по-

² Податак да је Константин имао синове Душмана и Душана је нетачан. Душмана и Душана је имао Стефан Дечански.

делили на два дела: један су држали страну Урошу, а други Константину. Настала је велика препирка, затим туча, на крају битка... Дошло је до велике битке, тако да су палате царске и улице биле црвене од крви... Његов син Константин, кога је добио са Симонидом, док му отац још није био погребен, а не би по вољи кнежева, сам је приграбио власт. Помазао га је митрополит призренски за рашког Краља али су му се успротивили сви кнежеви. Када је Стефан био позван од својих војсковођа, чуо је братова дела, па је, сакупивши војску, преко брда дошао у Пећ, где га је помазао Архиепископ Никодим за рашког Краља, у лето Господње 1317. Одатле је послао гласнике своме брату Константину, саветујући му да му, као старијем брату, уступи Царство, јер му то припада, а не да владају обојица. Међутим, Константин, потпомогнут војском грчког цара Андроника и свог зета Михаила, краља Бугарског, није га хтео послушати, него је гласнике свога брата укорио, а он сам са војском пошао против Уроша. Када га је Стефан сусрео сукобили су се војске и победио Стефан. Сам Константин је умро у боју, а његова војска је изгинула и у бекство натерана” (Троношац, 2008, стр. 47-50).

*

Степен изучености живота принца и краља Константина у српској историографији на основу извора се временом увећавао.

- У првој *Историји Срба* модерне Србије коју је написао професор Велике школа, академик Пантелија Срећковић, (Срећковић, 1888, стр. 201-201, 271-276, 281) о Константину, млађем сину краља Милутина, позива се на нетачне податке Мавра Орбина и на, у то време, расположиве изворе.

- Критицистичка српска историјска наука је своједобно прихватила *Историју Срба* Константина Јиречека /1911/ (Јиречек, 1978, стр. 190, 192, 194-195, 202-203). Јиречек о Константину каже следеће:

„Међутим, краљ Урош довео је као трећу жену Ану, ћерку бугарског цара Ђорђа Тертера I /1284/... Краљевић Стефан оженио се по повратку Теодором, ћерком бугарског цара Смилца, те се /1309 до фебруара 1314/ спомиње као намесник свога оца у зетском Приморју... Северно од њега беше, као намесник Уроша II, у Захумљу кнез Константин, по свој прилици старији син краљев, по свему судећи, од његове прве жене из Тесалије... Цар Андроник хтео је прво да ожени српског краља својом сестром Јевдокијом, удовицом трапезунтског цара Јована II Комнена /+1297/... Онда је краљу понуђена Симонида, ћерка Андроника II и Ирине Монфератске, иако тада беше још дете, по Пахимеру, она не имађаше још ни шест година, а по Грегори осам... Краља је по четврти пут венчао охридски архиепископ Макарије... Од његових

синова важио је као законит Константин од његове прве жене, док је Стефан из Трећег брака изгубио легитимитет, пошто је тај брак оглашен за незаконит... Краљ Стефан Урош II умро је изненада 29. октобра 1321. у дворцу Неродимљу... Одмах после његове смрти избише велики немири. О престо су се борила три претендента.... Константин кога је отац, како се може закључити из спомињања његовог имена на натпису у Барију, одредио себи за наследника, проглашен је био у Зети за краља. Он је дао у Скадру ковати сребрни новац са латинским натписом, на коме је приказан како седи на престолу с круном и са скиптром. Међутим, он није био омиљен, нити је имао присталица. Чак не знамо ни ко му је била жена, ни да ли је имао деце. Против њега подиже се на северу као опасан такмац краљ Владислав, син Стефана Драгутина... Константин је охоло одбио Стефанов предлог да земљу поделе... На државном сабору /6. јануара 1322/ свечано је крунисао Стефана Уроша II архиепископ Никодим... Ускоро затим био је Константин у једном боју побеђен, у бекству убијен и сахрањен у цркви у звчанског града... Зими 1323-1324 ратовало се око Рудника и блиског града Островице. Напокон је Владислав морао напустити борбу и побећи у Угарску, где је остао до смрти, о судбини његових потомака не знамо ништа”.

- Бавећи се византијским принцезама, српским краљицама у Србији, Михајло Ласкарис је велику пажњу посветио Симониди и при томе се неизоставно дотицао претходних жена и синова краља Милутина:

„Милутин је тада имао као трећу жену Ану кћер бугарског цара Тертерија... Ту Симониду је Андроник понудио краљу под условом да она после венчања буде одгојена у српском двору док не одрасте... С друге стране Метохит је имао да тражи од краља три нарочите тачке: 1. да се преда Византинцима трећа жена Милутинова, Ана, 2. да се тражи присуство краљице матере Јелене на свадби и њено учествовање у заклетви, 3. да се утврди број и начин на који би се таоци изменили... Милутин, две и по године после његове смрти био проглашен за свеца... Симонида иза тога постала монахиња у манастиру Св. Андрије...” (Ласкарис, 1926, стр. 55, 59, 63, 80).

- Уочавајући проблем времена градње манастира Грачанице Миодраг Пурковић се неизоставно дотицао хронологије краља Милутина и његових синова, али и времена градње манастира Бањске:

„Не истичући аргументацију, Љубомир Ковачевић указао је да је Бањска завршена 1314. године. Нешто доцније у својој монографији о Бањској, Ст. Новаковић закључивао је да је Бањска зидана између 1312. и 1316. или 1313. год. ... у време смрти краљице Јелене /14. фебр. 1314/ Бањска се већ довршава... Када још додамо да је повељу за Бањску потврдио и потписао краљ Драгутин /крст 1316/, једва може бити сумње да Бањска није завршена

1315. г. ... По свему, дакле, сигурно је да је Бањска завршена 1315. г. ... Сем тога, мени се још увек чини врло важна композиција Лозе Немањића у Грачаници за одређивање времена живописања... Треба имати још и на уму да је у Лози Немањића у Грачаници живописан и Милутинов син Константин, 'сасвим млад голобрад момак' ... Портрет Константинов у Грачаници упућује да је његова мајка Ана. Тај портрет краљевића Константина у Лози Немањића упућује више на закључак да је Грачаница живописана пре 1316, него после те год. ... Црква је, пак, сазирана после довршења Бањске, а пре смрти краља Драгутина, највероватније у другој половини 1315. г. ... У том погледу скрећемо пажњу да је разлика између портрета краља Милутина на стубу и онога који се налази у Лози и да по оном портрету на стубу Милутин изгледа много старије" (Пурковић, 2016, стр. 253-258).

- Своједобно је свој прилог о Константину, сину краља Милутина, сачинила Милица Маловић Ђукић. Сагледавајући све до тада познате изворе и тврдње историчара запажа:

„Дјелатност Константина, сина краља Милутина а брата Стефана касније краља Дечанског, досад је била предмет само узгредних осврта. Резултати досадашњих фрагментарних испитивања о Константину обиљежени су осјетним неслагањима између старије и новије историографије. Старија историографија је на основу оскудних и једностраних података о Константину, тек с краја владе краља Милутина, сматрало се да је био намјесник у Захумљу... Вјеровало се да је Константин старији син краља Милутина и да је добио име по ујаку, јер се тако звао један од браће Милутинове жене Јелене, која је била кћерка севастократора Јована Анђела господара Тесалије... Судбина Константинова позната је послје смрти краља Милутина из сукоба око престола с братом Стефаном, а у борбу се умјешао и Драгутинов син Владислав. Константин је стекао преимућство, јер Стефан као слијеп није могао постати владалац... Након крунисања настојао је /Стефан/ да се споразумије с полубратом... могло претпоставити да је вјероватно Стефаново крунисање било послје побједи над Константином... Не зна се ништа о његовом дјетинству, а о младости врло мало... наш Константин није био намјесник у Хуму на почетку XIV вијека... Поставља се питање: да ли је Константин стварно управљао Зетом... остали извори... не кажу да је тај Константин управљао Зетом... Вјероватно је да Милутин није смио да отворено каже да је његов насљедник Константин, плашећи се посљедица уговора с братом Драгутином, по којем би пријесто послје Милутинове смрти припао Драгутиновим синовима" (Маловић Ђукић, 1985, стр. 69-70, 74-75).

- У свом раду о новцу краља Константина који је кован у Скадру Иван Божић је настојао да оспори тврдње више аутора да је у питању краљ Стефан

Константин као господар Зете и изнео претпоставку о Константину Балшићу, који је кратко владао Скадром на почетку XV века и његовом покушају да се прогласи краљом (Божић, 1979, стр. 195-205).

- Пишући монографију о сликарству Грачанице Бранислав Тодић је посебну пажњу обратио на препознавање два монашка портрета на источном зиду припрате и запазио да постоје одређени проблеми. У каснијем раду извршио је нов покушај разрешавања и препознавања представљених особа. На овој фресци у садашњем стању су приказани краљица Јелена, жена Уроша I и мајка краља Милутина, обучена као монахиња и до ње, као монах, краљ Урош I. Између њих је Христос Емануил који им пружа монашке кукулице. Између Јелене и Уроша, испод Христа Еманула биле су насликане још две личности чији су ликови остали само у траговима. Реконструкцијом ових ликова дошло се до сазнања да су питању Константин и његов отац, краљ Милутин. Млади, голобради Константин на глави има краљевску круну као и његов отац. Своједобно је Христос Емануил у рукама држао две круне које је у чину ивеституре стављао на њихове главе. Тодић је закључио: „Уз Милутина треба видети само његовог сина Константина, који је и на Лози Немањића насликан млад и без браде, а над обојицом Христос Емануил обавља симболични чин ивеституре, шаљући им круне, најважнију инсигнију владарског достојанства... Милутиновом женидбом са византијском принцезом 1299. године овај споразум је био доведен у питање, јер је Милутинова жеља да престо обезбеди својим синовима постала реална, што је био узрок отвореног и дуготрајног сукоба /1301-1312/ између браће. Није познато с каквим је исходом завршен овај рат у погледу будућег наследника престола, мада има наговештаја да је иницијатива прешла на Милутинову страну, чак и на штету његовог сина Стефана, кога је отац доста фаворизовао. Занимљиво је да се Стефанова побуна /у пролеће 1314/ поклопила са почетком остваривања планова да један од синова цара Андроника II и његове жене Ирине /пошто је постало јасно да Симонида не може да има деце/ преузме српски престо после Милутинове смрти. Тек када су се овакви планови изјаловили /после 1316/, Милутин почиње да истиче, као свог престолонаследника, млађег сина Константина, што се закључује на основу Лозе Немањића /1318-1321/ и несачуваног олтара – Милутиновог поклона Св. Николи у Барију /1319/, на коме се помиње и овај његов син” (Тодић, 1993, стр. 7-8, 12, 14, 17).

- У вишетомној *Историји српског народа*, насталој у XX веку од стране бројних аутора, Сима Ћирковић о краљу Милутину, његовим браковима, синовима и грађанском рату који је избио после његове смрти закључује следеће (Ћирковић, 1994, стр. 462-463, 487-488, 496-497):

„Пре Симониде, Милутин је имао најмање три жене: Ану, кћер бугарског цара Георгија Тертерија, Јелисавету, сестру Драгутинове жене Каталине и угарског краља Ладислава IV Куманца, а пре њих или бар једне њих, и Јелену, с којом је био у браку када је дошао на престо. Из једног од тих бракова Милутин је имао сина Константина, који се у изворима јавља тек пред крај очевог живота... на Лози Немањића, такође у Грачаници... Христос благосиља Милутина, чланове његове породице, Симониду и младог Константина, могуће наследника престола... Дечанског нема на овој слици, па се справом сматра да је завршена пре повратка бунтовног принца из прогонства /до 1321/... Легитимност наслеђене власти и Константина као свог потомка, можда наследника, краљ Милутин је приказао овом сложеном сликом са шесест ликова. Она је данас најстарија очувана слика лозе владара... У другој деценији XIV века нагло се смањио број потенцијалних наследника српског престола. Драгутинов старији син Урош је умро, Милутинов син Стефан је био ослепљен и прогнан, док је Владислав, други Драгутинов син, после 1316. затворен и онемогућен. Од свих Драгутинових и Милутинових наследника остао је само Константин, о коме се скоро ништа не зна, чак ни приближно време када се родио ни из ког је брака потекао. Њега је Милутин, чини се одредио за наследника. Споменуо га је у натпису на икони дарованој цркви Светог Николе у Барију 1319. године, дао је да се унесе његов портрет у лозу Немањиних потомака, сликану у Грачаници. Није искључено да му је поверио управу над Зетом... Болест га је /Милутина/ задесила изненада, а агонија је дуго трајала. У Неродимљи, једној од краљевских резиденција, пао је у постељу и изгубио моћ говора... наследник престола није био уведен у власт... У метежима, војници су се сукобљавали, нападали и пљачкали, а све се то наставило и после краљеве смрти. Угрожена је чак била погребна поворка која је пратила краљево тело из Неродимље у Бањску, где му је још за живота био припремљен гроб... тек после крунисања (Стефана Дечанског, 6. јануара 1322.) дошло је до борбе с Константином, који није прихватио понуду да има друго достојанство у држави, већ је изнудио битку у којој је погинуо.”

- Изучавајући хијерархију власти и њене логике у српској средњовековној држави, тако и времена власти краља Милутина, између од 1310. до 1321. године, изнели смо тврдњу да је на челу био Милутин, као велики краљ, његов савладар је био краљ Константин, млади краљ. Изнета је тврдња да је Константин био ожењен и да је имао деце, а потом претпоставка да су његови синови били Оливер и Иваниш, потоњи деспоти српског царства. Истом логиком, али и на основу извора, открили смо да су Војихна и Радослав синови краља Владислава II, такође, потоњи ћесари српског царства. Када је у питању статус Милутиновог сина Константина изнета је тврдња, на основу

Лозе Немањића и живописа на источном зиду Грачанице да је био одређен за наследника. Међутим, Стефан Дечански је освојио власт уз помоћ власти-ле и црквених кругова који су га прогласили за краља и крунисали. Самим тим његов син Душан је постао наследник. Потом је Константину понуђено друго достојанство, као други син краља Милутина. То друго достојанство је било млади краљ, али и деспот или ћесар. Константин је одбио и дошло је војног обрачуна код Звечана. Константинова војска је поражена, а он је изгубио живот (Андрејић, 1996, стр. 111-114, 120, 135-145). Изнета је и хипотеза да је госпођа Даница, супруга протосеваста Теодора Мусакија, ктитор манастира Љуботена код Скопља, 1337. године, била ћерка краља Константина. Даничин старији син Бојко је држао Матку а други син, Димитрије, држао је „славни град Звечан”. Претпоставља се да је Даница удата за Теодора Мусакија у време када Константин као престолонаследник владао Зетом са седиштем у Скадру и коме је сусед био севастократор Теодор Мусаки (Андрејић, 2016, стр. 12-14).

- Разматрајући механизме владарске идеологије Немањића посебну пажњу је Смиља Душанић Марјановић посветила наслеђу престола краља Милутина (Душанић Марјановић, 1997, стр. 134, 145-149, 214, 299-300). У питању су неколики ваљани закључци:

„Стефан /Дечански/ је сматран пресумптивним наследником од /приближно/ 1306. до 1313. Око 1313, Милутин је због Стефанове нелојалности /могуће да је до Стефанове побуне дошло због промена у политици наслеђа престола насталих по склапању мира 1312/, можда почео да мисли и на Константина; јаче су индиције да су истовремено ушли у игру и византијски принчеви... Крајем друге и почетком треће деценије XIV века Милутин даје предност Константину, који је уз њега насликан и у грачаничкој Лози Немањића /1321/. Најзад, пред саму смрт, Милутин се помирио са Стефаном... /што није знак да је од тада да њим поново рачунао као са својим наследником/... после Драгутинове смрти и победе над Владиславом 1316. године јасно следи да се остарели краљ одлучио да престо остави својој крви. Из разлога којих је могло бити више, избор се свео на млађег сина Константина... Грачаничка лоза Немањића, нека врста сликаног тестамена у којем је краљ Милутин дао коначну дефиницију свог схватања порекла власти и последњи пут се одредио према питању наслеђа престола, приказује Константина као краљевог наследника. Овај краљевић је наведен и у натпису на икони коју је Милутин поклатио катедрали Св. Николе у Барију 1319. Да бисмо боље разумели Милутинове владарске концепције, треба обратити пажњу на чињеницу да је он свом млађем сину дао царско име Константин које није немањићко породично име. Константин је рођен највероватније

око 1290. Околност што је Константин, за разлику од Стефана, био рођен у пурпуру могла је само да утиче на Милутина да млађем сину изабере програмско име него и да рачуна са Константином озбиљније него са Стефаном у већини својих касних династичких планова. Нешто од гордости багродородног принца се изгледа осећа и у Константиновој одлуци да одбаци Стефанов предлог савладарства крајем 1321. године. Константин је тада себе очигледно сматрао легитимним наследником; могуће је да је и 1314. настојао да искључи Стефана из борбе за престо... Дечански је о догађајима везаним за своје прогонство писао читаву деценију касније, несумњиво под утицајем сукоба са Константином после краљеве смрти. Баш због тога Константин је могао изгледати погодна личност да понесе кривицу за Милутиново окретање против старијег сина, као и за Стефанову побуну против оца 1314. Како су извори... делом свакако тенденциозни, одговор на постављено питање Милутиновог односа према наслеђу престола после склапања мира 1312. може се десити само поређењем сведочанстава која о томе посредно пружају оновремене краљеве повеле и идеолошких порука исписаних, како у сликарству тако и у избору посвета краљевих задужбина... остаје неизразита инсинуација да су управо браћа (односно Константин) били зли саветници Милутинови... У контексту Милутиновиј вишеструких настојања да се објави као Нови Константин требало би можда трагати за мотивима који су га навели да свом сину да царско име Константин – вероватно програмско, а свакако упадљиво по својој усамљености у немањићкој антропономији. Милутинов Константин дошао је на свет, изгледа, око 1290, када су освајања грчких земаља поставила основу Милутиновим високим претензијама. Околност да је рођен у пурпуру могла не само да утиче на оца да му изабере ‘речито’ име, него и да рачуна са Константином у већини својих касних династичких планова... типолошки припадају ‘царској идентификацији’ са Константином... Исту поруку саопштава иконографски језик представа небеске инвеституре на фрескама /Лоза Немањића/”.

- Проучавајући изворе о појединостима сукоба Стефана Дечанског и Константина, Владета Петровић је издвојио тзв. *Пејатовићев родослов* као непристрастан, а који се подудара у главним цртама са подацима из *Житија Стефана Дечанског* од Григорија Цамблака. Уочава да је краљ Милутин утврђивао на престо Константина, да се Константин у тренутку његове смрти налазио у Византији где је најмио војску, што је Стефан Дечански искористио да стави стему на главу и да се битка међу њима одиграла на Дмитровичком пољу испод града Звечана. У складу са овим подацима су и бројни други докази, али о свему томе нема никаквих података код Данила II и Данилових Ученика. Због тога сматра да је престо краљ Милутин намењено Константину (Петровић, 2007, стр. 93-100).

- Насупрот, полазећи од тврдње да не постоје јаки аргументи да је краљ Милутин именовано млађег сина Константина за наследника престола и од иконографске анализе одеће и изгледа личности краља и младог краља који су били насликани између монашких фигура краља Уроша и његове супруге Јелене у Грачаници, Д. Војводић је оспоравао тврдње Б. Тодића да су ту у питању Константин, као млади краљ и краљ Милутин. Он је изнео став да су у питању краљ Стефан Дечански и млади краљ Душан. У прилог томе упутио је на недвосмислено накнадно досликане портрете краља Стефана Дечанског и младог краља Душана у припрати манастира Хиландара. Стефан Дечански и Душан су насликани у припрати Хиландара до раније насликаних портрета Св. Симеона Немање, Св. Саве, краља Милутина и византијског цара Андроника II и његовог савладара Андроника III, а преко портрета двојице светитеља. С тога Војводић закључује да су накнадна досликавања краља Стефана Дечанског и младог краља Душана, после крунисања у Сврчину 6. јануара 1322. године, у Грачаници и Хиландару били израз жеље да буду присутни у две култне ктиторије краља Милутина. Војводић износи у правцу оваквог схватања финални доказ. Дечански и Душан су настојали „да се на неки начин вежу и за Бањску... Управо је Милутинова гробна црква била изабрана за вечно покојиште прве жене Стефана Дечанског, Душанове мајке краљице Теодоре” (Војводић, 2009, стр. 251-265). Међутим, показаће се да је овај финални Војводићев доказ обесмишљен потоњим археолошким истраживањима гробова у Бањској.

- Сужену биографију млађег сина краља Милутина је, на основу литературе настале у историјској науци од 1960. до 2009. године, написао Ђ. Бубало са многим отвореним питањима и недореченим одговорима (Бубало, 2011, стр. 197):

„Рођен је највероватније у Милутиновом браку са Аном, ћерком бугарског цара Георгија Тертера. О његовом животу остало је мало извора, око чијег тумачења не постоје сагласности у науци. Изгледа да је од 1316. Милутин почео на њега рачунати као на наследника. Он је остао једини могући кандидат за престо, пошто је те године умро краљ Драгутин, а његовог сина Владислава Милутин је заточио одбацујући тиме отворене обавезе из Дежевског споразума. Умрла је и византијска царица Ирина, која је настојала да своје синове наметне за наследнике српског краља, а старији Милутинов син Стефан Дечански био је у изгнанству и веровало се да је трајно лишен вида. Иако нема недвосмисленог доказа да га је Милутин означио као престолонаследника и дао му титулу краља, он се у више махова помиње уз оца у последњим годинама његове владавине; на олтару /не икони, како се без основа наводи у литератури/ поклоњеном цркви Св. Николе у Барију 1319,

на лози Немањића у Грачаници насликан је уз десни бок оцу, у Сопоћанском поменику отац и син наведени су у истој рубрици. Познији извор, Пејатовићев родослов, изричито каже да га је отац, не знајући да Стефан није слеп, спремао за наследника. У метежима непосредно након очеве смрти Стефан Дечански најбоље се снашао, обезбедио подршку цркве и крунисао за краља 1322. исте године дошло је до сукоба међу браћом око права на престо. Дечански му је наводно нудио удео у власти, али он није прихватио ништа мање од положаја владара. У боју који је уследио у равници код данашње Косовске Митровице поражен је и убијен, према неким изворима, на веома свиреп начин. У српским летописима сачуван је податак да је сахрањен у цркви тврђаве Звечан”.

- После сазнања да су у гробовима број 2 и 4. у Бањској биле сахрањене мушке особе а не женске, оповргнута је вишедеценијска тврдња да је ту била сахрањена краљица Теодора, прва супруга краља Стефана Уроша III Дечанског, и да је скупочен златан прстен из гроба број 4. био њен. Правилном атрибуирању овог гроба допринело је и откриће фрагмената саркофага са натписима. Бранислав Тодић је понудио уверљив одговор на питање ко је био сахрањен у овом гробу и коме је припадао овај прстен. „Стога помишљамо да је у западном травеју наоса Бањске могао бити сахрањен Константин, млађи син краља Милутина. На то нас наводе историјски разлози и подаци веома фрагментованог натписа... Пошто постоји могућност да је Константин сахрањен у бањској, није искључено да се баш његово име наводило у натпису: ‘Константин/ благоверни син благоверног /краља Стефана Уроша Второг и брат краља Стефана/ Уроша Третијаго...’” (Тодић, 2014, стр. 69-70).

- На основу најновијих проучавања средњовековних сахрана и идентификације гробних места у цркви Св. Стефана манастира Бањске дошло се до нових и значајних сазнања о њеном ктитору, краљу Милутину и његовом сину Константину. Марко Поповић закључује да је краљ Милутин сахрањен на брзину у Бањској у унапред припремљен гроб у јужном делу западног травеја наоса. „У време подизања манастирског храма, највероватније пре 1316. године, укопане су зидане гробне конструкције означене као гробови 4 и 5. Према положају, начину грађења и димензијама, посебно се издваја гробница у средишту западног травеја, на подужној оси храма. Ова, могло би се рећи, најсолидније грађена гробница била је завршена и припремљена за будућу сахрану пре окончања радова на цркви... Грађењем манастира, које је започето, како се сматра, око 1312. године, руководио је Данило II, тада игуман и епископ бањски... Имајући то у виду, може се претпоставити да је управо према његовој замисли изграђена гробница

за краља-критора у средишту западног травеја. Друга, једнако грађена, али знатно мања гробница уз северни зид, вероватно је била предвиђена за будућу сахрану његове тада младе супруге – краљице Симониде... У јесен 1321. године краљ Стефан Урош II је издахнуо од последица тешког можданог удара, након више недеља спорог умирања. На двору је уз умирајућег краља био и његов блиски сарадник Данило II... Он се постарао и око припрема за сахрану, укључујући настојање да се покојничково тело сачува непропадљиво... После смрти краља Стефана Уроша II, његова удовица, краљица Симонида, вратила се у Константинопол, где се касније замонашила, и више није долазила у Србију. Гробница која је, по нашој претпоставци, била припремљена за вечни покој краљице, није јој била суђена. Међутим, та гробница, укопана уз северну зид травеја, није дуго остала празна... После битке под Звечаном, у којој је Константин погинуо, најлогичније је било да се његово тело сахрани у Бањској, и то у западном травеју, преко пута очевог гроба... Сахрана је свакако морала бити обављена са дозволом и прећутном сагласношћу његовог старијег полубрата, Стефана Уроша III... Може се претпоставити, мада о томе нема археолошких података, да је укуп обављен са одговарајућим дигнитетом, будући да је покојник сахрањен са својим златним скупоценим прстеном и да му је надгробни споменик био посебно обележен. Ако је судити према вестима из старијих летописа, где се помињу Константинове свете мошти, може се закључити да је успомена на њега чувана с пијететом... Покојник младићке доби из гроба 2 био је, изгледа, сахрањен у скупоценој везеној одори, са прстеном, на коме су уочљиви трагови дугог ношења, што би могло указивати на породично наслеђе. Положај тог гроба указује на евентуално блиско сродство са покојником из гроба 4” (Поповић, 2016, стр. 25, 47-49, 51-52).

- На основу проспекције мушког скелета из гроба бр. 4. у цркви Св. Стефана манастира Бањске дошло се до података да је покојник преминуо у старости од 38-45. година /око 40. година/ и да је био телесне висине 175 ± 5 cm (Миладиновић Радмиловић, 2016, стр. 68; Бикић, 2016, стр. 88). Утврђено је и да је покојник мушког пола у гробу бр. 2 у коме је нађен масиван златан прстен „са гемом на којој је урезан мушки портрет у профилу са ловоровим венцем на глави и роговима, он подсећа на силена” (Радојковић, 1969, стр. 108-19, 173). Особа у овом гробу је у старости од око 20. година и телесне висине од 170 ± 5 cm. Положај овог гроба „указује на и на евентуално блиско сродство са покојником из гроба 4”. Претпостављено је и да је ова особа „вероватно била у роду са владарском кућом Немањића, не само због богато украшене одоре већ и због златног или позлаћеног прстена са гемом са којим је пронађен” (Миладиновић-Радмиловић, 2016, стр. 59-60).

- О браковима краља Милутина вођене су велике расправе у вези одговора на питање колико је бракова имао и која су деца из тих бракова. У вези Милутинових бракова у нашој науци постоји уверење да је прво оженио Јеленом, ћерком неког српског великаша, 1270. године. У том браку је добио сина Стефана Немању Дечанског и кћери: Јелену /монахиња, Св. Јелена/, 1271-1273. године, и Ану, после 1275. године. Од ове жене се развео око 1281. године и ступио у други брак са ћерком севастократора Јована I Анђела из Тесалије, 1282. Пошто са овом женом није имао деце одагната је и по трећи пут се оженио, 1283. године, са Јелисаветом, /*1254-1255. +1315-1326/ ћерком угарског краља Стефана V. Са Јелисаветом је добио кћери Ану и Зорицу - Царицу. И са Јелисаветом се развео да би већ био уговорен његов четврти брак. По четврти пут се оженио, 1284. године, када је постао краљ после Сабора у Дежеви, са Аном, ћерком бугарског цара Ђорђа I Тертера. Са Аном је добио сина Константина, око 1285. године. Од Ане Тертер се развео после пада њеног оца са власти, 1292. а пре 1296. године. По пети пут се краљ Милутин оженио са Симонидом /*1286-1287. +после 1345/, ћерком византијског цара Андроника Палеолога, 1299. године. Женидба са Симонидом је уговорена када је имала само 9. година, 1295. године, али је Симонида ступила у брак са Милутином, 1299. године, када је постала пунолетна. Милутин није имао деце у браку са Симонидом са којом је био све до своје смрти, 1321. године. Симонида се вратила у Цариград, а потом се замонашила, 1325. године.

- Уважавајући Пахимерове податке, као и тврдње академика Љубомира Максимовића, да је Стефан Дечански Милутинов син из брака са неком српском племкињом прихватили смо и подржали да је имао пет бракова (Андрејић, 2019, 106-107; Андрејић, 2024, стр. 11-13). Са четвртом својом супругом, Аном /Јеленом/ Тертер, најстаријом ћерком бугарског цара Георгија I Тертера, краљ Милутин се оженио 1284. године. У то време је још увек била жива Милутинова прва супруга Јелена, мајка Стефана Дечанског. Јелена ће умрети нешто пре отпочињања српско-византијских преговора о Милутиновој женидби са Симонидом, 1297-1298. године (Коматина, 2020, стр. 46). Полазећи од родослова бугарских научника дознаје се да је Анин отац био бугарски цар 1280-1292. године, а оженио се Кира Маријом, ћерком цара Мица (Божилов, 1985, табла I). Дакле Ана је била ћерка из другог Теодоровог брака са Кира Маријом (1280). Георгије I Тертер је, после збацивања са власти од стране деспота Смилца 1292. године, умро 1308-1309. године. Ана је имала брата Теодора Светослава /рођен око 1280. умро 1321/ који је био бугарски цар од 1300. до 1321. године. Имала је две именоване сестре. Једна је била удата за Димитрија, деспота Епира, а друга за татарског цара Чаку (1238-1234) (Андрејић, 2019, стр. 167).

- Бугарски историчари пишу да је Милутинов брак са Аном, ћерком бугарског цара Георгија Тертера и Кира Марије, склопљен када је она имала 5 година (Божилов, 1985, стр. 258) то би дословно значило да је била рођена 1279. године. То опет значи да није могла доћи на српски двор пре пунолетства, 1291. године. Сина Константина је могла родити тек 1292. или 1293. године, а пунолетство би стекао око 1305. године и потом био ожењен. Значи да је Константин у време сликања Лозе у Грачаници имао око 27 година. Ни ова његова старосна доб не одговара његовом изгледу голобрадог младића у Лози у Грачаници, а поготову не његовом изгледу у Лози у Пећи, изгледу у време његовог страдања у битци под Звечаном, 1322. године. Такође, ако је Константин рођен 1292. или 1293. године он би у време смрти имао 29 година што се уопште не слаже са старосним добом мушког скелета из гроба број 4 у Бањској, око 40 година.

- На основу најновијих открића у вези са гробовима у манастиру Бањској В. Станковић и Ј. Ердџан у својој монографији константују да је „краљ Милутин морао увиђати неопходност не само имања наследника, већ и објављивања свима свог званичног наследника... његовог сина – и тада одређеног наследника – Константина... тиме непобитно објављујући нову чињеницу да је Константин тада био објављени наследник свеукупне власти свога оца, краља Милутина. Нови однос краља Милутина према сину Константину, његовом одабраном наследнику видљив је и у Светом Стефану у Бањској, где је место краљице Симониде у оностраном свету заузео, по свој прилици, управо Милутинов прокламовани наследник Константин” (Станковић, Ердџан, 2021, стр. 100).

* * *

На основу претходног прегледа извора, мишљења истраживача у дугорочном процесу истраживања и свега изнетог дају се могућности антиципирања бројних нових теза везаних за краља Константина и још већег проширења његове биографије.

Нема података где су могли бити рођени Стефан Дечански и Константин. Имајући у виду да је Стефан Дечански рођен око 1270. а Константин око 1285. године, после Сабора у Дежеви, нема сумње да је старији син рођен у престоном месту Рас, а млађи на двору у Паунима или у Сврчину на Косову, омиљеној престоници и двору краља Милутина /1382-1321.³

³ Имајући у виду које је име дао краљ Милутин свом млађем сину, могло би се претпоставити да је био рођен 21. маја 1285. године, на дан Св. цара Константина и царице Јелене.

Константин је био порфиророђен, и рођен од стране порфиророђених, Стефана Милутина као краља и бугарске царске принцезе Ане Тертер. Зато је свом млађем сину Милутин дао симболично царско име Константин које и дословно означава наследника престола „Новог Константина”. Његово име је упућивало на „царску идентификацију” и тиме на предодређеног краљевског наследника. Није невероватно да је краљ Милутин у част порфиророђеног сина Константина у Скопљу подигао цркву коју је посветио Св. Константину (Митић, 2004, стр. 97). Сматра се да је главна препрека да Стефан Дечански буде владар било његово ослепљење после његове побуне против оца. Превиђају се друге врло важне чињенице које се односе на одређивање наследника престола и пре његове побуне и ослепљења. Све што је Константин био рођењем Стефан Дечански није био јер је рођен у браку са женом која није била из владарске лозе и у време када је његов отац Милутин био само млађи принц.

О Константиновој мајки Ани Тертер, ћерки бугарског цара Георгија I Тертера, не зна се готово ништа. Чини се да податак о закључивању четвртог брака краља Милутина са Аном Тертер у тренутку када је она имала само пет година не треба узимати дословце и здраво за готово. Нема сумње да се њена удаја догодила 1284. године, дакле, када је постала пунолетна. То значи да је она рођена око 1272. године, а да је до њеног заручења дошло 1277. године, још док је Милутин био у првом браку.

У претходном одељку изнета је тврдња да је краљица Ана родила Константина 1285. године што би значило да је страдао када је имао 37 година, а та његова животна доб одговара доби скелета из гроба број 4. у Бањској који је аргументовано атрибуиран краљу Константину од стране више аутора, као и доби у каквој је приказан, додуше постхумно, у Лози у Пећи.

Већ 1299. године краљ Милутин уз сагласност византијског цара Андроника II Палеолога склапа нов политички брак са византијском принцезом Симонидом, 1299. године, ћерком севаста Јована I Анђела, која је тада имала 8 или 9 година, а услов је био да се Ана Тертер упути у Цариград. Симонида је дошла у Србију када је постала пунолетна, 1302. године. Постоји мишљење да је Ана Тертер пре 1299. године била упућена у Византију и одмах била удата за деспота Михајла Кутрула (Узелац, 2014, стр. 38) који је у првом браку био зет цара Михајла VIII Палеолога.

Имајући у виду да је Константин рођен 1285. године произилази да је у време склапања мира са Драгутином, 1312. године, имао 27 година, а када је дошло до побуне старијег брата Стефана, 1314. године, после које је ослепљен и прогнан у Цариград, Константин је имао 29 година и нема сумње да је са оцем имао активно учешће у тим догађајима. После смрти

краља Драгутина, 1316. године, Милутин је дефинитивно прекршио одлуке Сабора у Дежеви, из 1282. године, по којима је престо требало да наследи принц Владислав. Дошло је до побуне престолонаследника Владислава у којој је он онемогућен и упућен у Угарску. Нема сумње да је у борби приликом обрачуна против Владислава учествовао са оцем и Константин који је имао 31 годину. Осим тога, Константин је у том животном добу могао имати више деце и међу њима и мушког наследника што је било важно за одржавање континуитета владарске лозе. Постоји претпоставка да је до Стефанове побуне дошло због промене у политици према наслеђу српског престола насталих по склапању мира са Драгутином и да је Константин том приликом настојао да искључи Стефана у одређивању престолонаследника. То упућује на чињеницу да је Константин већ тада себе сматрао легитимним наследником. Светородна Лоза краља Милутина у Грачаници приказује династичко схватање о Богом дароване власти и на тај начин симболизује легитимност његове власти као и његовог потомка Константина. Грачаничка лоза приказује Константина као краљевског наследника и у том смислу је она нека врста тестаментарног завештања краља Милутина. Имајући у виду изглед Константина као врло младог у Лози Немањића у Грачаници, животном добу које не може бити старије од 17 година, као да је за престолонаследника био одређен већ око 1302. године.

Константин је био ожењен ћерком господара Тесалије, заправо, Јована II Анђела /1303-1318/ и Ирине, ћерке цара Михајла VIII Палеолога, унуком Константина и Ане Дукене, а праунуком севаста Тесалије Јована I Анђела /1271-1295/. Овде треба напоменути важну чињеницу: млађа ћерка цара Андроника II Палеолога, унука цара Михајла VIII Палеолога – Симонида - пета супруга краља Милутина била је сестра Ирине, таште краља Константина. Име супруге краља Константина из тесалског рода Анђела је остало непознато (Андрејић, 2019, стр. 150, 153-154). По свему судећи, њихово венчање било је у цркви Св. Јована у Сврчину, око 1290. године. До Константинове женидбе је дошло пре развода од Ане Тертер и женидбе Милутинове са Симонидом. У престолу Сврчину су била рођена Константинова деца: син, чије име не знамо /сахрањен у Бањској/, Оливер и ћерка Даница.⁴ Пошто је у то време Константин само принц његова деца нису могла бити сматрана порфиророђеном.

⁴ Већ смо изнели став да је и Оливер, потоњи велики челник, потом велики слуга, велики војвода, велики севастократор, и најзад, велики деспот на двору цара Душана, био син краља Константина (Андрејић, 1996, стр. 113-114; Андрејић, 2019, стр. 108).

Своједобно је Мандић, поводећи се за Пурковићем, подржао тврдњу да је Константинов син био ћесар Војихна имајући у виду да га цар Душан у једној својој повели назива „суродник царства ми братучед Воихна” (Мандић, 1986, стр. 123-124). Ову тврдњу смо своједобно одбацили имајући у виду исправу краља Владислава II, сина краља Драгутина, из 1323. године. У овој исправу Владислава тврди да су његови синови жупани Војихна и Радослав, Бурђе и севаст Јунак (Андрејић, 1996, стр. 120-121; Андрејић, 2004, стр. 97-101; Андрејић 2019, стр. 106).

Извели смо претпоставку да је и Оливер, потоњи велики челник, потом велики слуга, велики војвода, велики севастократор, и најзад, велики деспот на двору цара Душана, био син краља Константина (Андрејић, 1996, стр. 113-114; Андрејић, 2019, стр. 108). Оливер је рођен између 1300. и 1305 године, а умро 1356. године када је имао око 50 година. Постао је пунолетан око 1318. тако да је титулу великог челника могао имати пред крај живота краља Милутина. У то време је ожењен са Аном Маријом, ћерком великаша Каравиде. Са Аном Маријом је прво добио кћер /око 1320/ чије је име Даница индикативно (Андрејић, 2019, стр. 108). Преживео је сукоб оца Константина са Стефаном Дечанским 1322. године. Постао је лојалан Стефану Дечанском, а од стране краља и цара Душана, са свом великоименитом властелом Немањиног колена (синовима краља Владислава, војводе Младена, великог војводе Војина и великог војводе Вукашина) добио је највише царске титуле: севастократора и деспота.

Даница је рођена 1311, а умрла 1381. Постоји могућност за претпоставку да је Даница добила име према својој тетки Зорици.⁵ Била је удата за протосеваста Теодора Мусакија 1323-1324. године. Била је ктитор манастира Љуботена код Скопља. Имала је синове Бојка /*1324/, господара Матке и Димитрија /*1326/, господара Звечена, а потом Брвеника (Исто).

Сматра се да је краљ Милутин саградио цркву Св. Стефана Првомученика у Бањској између 1313. и 1317. године као свој гробни маузолеј: „за чување и покој блаженог и богоугодног његовог тела” (Задужбине Косова, 1987, стр. 91; Шупут, 1989, стр. 5).

Црква Св. Стефана у Бањској била је живописана од 1315. до 1317. године. Од живописа цркве Св. Стефана манастира Бањске је врло мало сачувано, али се дало закључити да су фреске врховног уметничког домета рађене на златној позадини која је опонашала мозаик. „Изванредна лепота, сликарство и колористичко умеће које се очитује на зидним сликама цркве Светог Стефана у Бањској, дело су неког од најбољих, највероватније управо

⁵ И народна имена Зорица и Даница се односе на звезду Зорњачу – Даницу (гј. Венеру).

цариградских уметника које је ктитор ангажовао на пословима око подизања своје гробне цркве. Сигурно је да то није био Михаило Астрапа, најпознатији дворски сликар краља Милутина, будући да је у време осликавања Бањске био ангажован на изради фреско живописа у Старом Нагоричину, Краљевој цркви и Грачаници. Опште је познат податак из *Карловачког летописа*: „Нигде се не може наћи тако нешто као ... бањско злато”. Зато се сматра да је читава позадина живописа Бањске обложен златним коцкицама како су Милутинови преци украсили Жичу и Милешеву. Злато бањског живописа којим је краљ Милутин ‘озарио’ тј. ‘ујаснио’ цркву по свему је суштински везано за материјализацију концепта *lux* и *claritas*... ” (Тодић, 2007, 163-174; Станковић, Ердељан, 2021, стр. 176-177).

Иако је живопис милутинове гробне цркве у Бањској уништен, нема сумње да су на западном зиду наоса били насликани крај Св. архиђакона Стефана ктиторски и владарски портрети краља Милутина и краљице Симониде. Имајући у виду време сликања, крај њих је могао бити насликан његов наследник престола, млађи син Константин, али не и старији син Стефан, који је био прогнан. У то време је Константин имао око 35 година. Може се реално претпоставити да је у Бањској била живописана и прва вертикална Лоза Немањиног колена и да је у њој крај Милутина насликан и Константин као његов наследник престола.

У Бањској ће краљ Милутин бити сахрањен после смрти, 29. октобра 1321. године. Данас је доказано да је у Бањској сахрањен и Милутинов син Константин. Међутим, остало је непримећено у нашој науци да се временски период градње Бањске поклапа са временом прогонства Милутиновог старијег сина Стефана Дечанског и његове породице у Цариград, 1314-1320. године. После прогонства старијег сина и сазнања да са последњом супругом Симонидом неће имати никакво потомство краљ Милутин је за свог наследника одредио млађег сина Константина. Један од главних услова за одређивање наследника је вероватно постојао, а то је и да Константин има мушко потомство. Дакле, реална би била претпоставка да је Константин могао бити сматран ктитором Бањске, што је имало логичну правну последицу да буде сахрањен у Бањској, иако је погинуо у сукобу са старијим братом, Стефаном Дечанским, који је у међувремену био крунисан за краља.

Имајући у виду тешко стање у које је запао краљ Милутин пошто је тешко оболео на двору у Неродимљи, пао у постељу и изгубио моћ говора, очекивала се његова смрт и у складу с тим су вршене одређене припреме за његову сахрану. У време пред смрт, 29. октобра 1321. године и у време сахране краља Милутина крај њега су свакако била краљица Симонида, наследник на престо, његов син Константин са супругом и њиховим

потомством, дворска свита, али и Стефан Дечански са супругом Теодором и својим потомством. Уз краља је био и хумски епископ Данило II који је дошао у Неродимљу пошто му је јављено да се краљ тешко разболео. По свему, крај одра краља Милутина није био архиепископ Никодим. Краљева сахрана је била већ сутрадан, 30. октобра, имајући у виду да се на тај дан прославља као свети краљ (Милеуснић, 1989, стр. 83). Краљеву сахрану у Бањској обавили су само Данило II и бањски игуман Сава са братством, а сви присутни на сахрани су се касније разишли „сваки својој кући”. Одмах после Милутинове смрти дошло је до немира у двору, угрожавана је чак и погребна поворка која се кретала од Неродимље до Бањске. Само два месеца касније, 6. јануара 1322. године архиепископ Никодим је крунисао за краља Стефана Уроша III Дечанског. Из ове чињенице произилази да је Стефан Дечански са својим присталицама успео да се домогне круне и владарских инсигнија краља Милутина са којима је, несумњиво, био крунисан од стране архиепископа.

После повратка из Цариграда Стефан Дечански је добио само жупу Будимљу у којој је било место Будимља у коме је било седиште истоимене епископије. По свему судећи, властела из Будимље и Будимске епископије, али и из Зете је била та која је војно подржала Стефана Дечанског и прогласила га за владара пре крунисања. С обзиром да је Стефан Дечански држао Митровицу са Звечаном треба имати на уму и да га је властела из Рашке подржала. Крунисање Стефана Дечанског у цркви Св. Јована у престолном Сврчину упућује на то да је он са својим присталицама овладао Косовом и Сврчином, као и Метохијом са Пећком архиепископијом. До одсудног војног сукоба између Константина и крунисаног краља Стефана на Митровичком пољу је морало доћи после 6. јануара 1322. године, односно, у пролеће исте године. Зна се да је краљица Симонида отишла за Цариград, или је прогнана после ових догађаја. У Цариграду се Симонида замонашила у манастиру Св. Андрије. Што се тиче Константинове супруге може се претпоставити да је отишла код родбине у Тесалију, али ће пре бити да се замонашила. Најпре помишљамо да се замонашила у манастиру Бањска где су јој сахрањени супруг и син.

Индикативно је Константиново одбијање да прихвати било које достојанство, осим краљевске титуле што упућује на неко његово већ остварено право на престо. И после свега, родословна слика светородне Лозе Немањића у Пећи је постхумно насликан и краљ Константин, а за време власти Стефана Дечанског, 1334-1336. године. На неки начин и ова лоза је признавала некадашњи владарски легитимитет пораженог краља Константина.

По свему судећи, пресудан утицај на краља Милутина је имао архиепископ Никодим у одлучивању да одобри повратак у Србију из Цариграда прогнаног принца Стефана Дечанског, његове супруге Теодоре и деце. Данило каже да архиепископ Никодим „беше и пород и васпитање оточаства овога блаженог краља Стефана Уроша, и овоме од пре знан и од њега веома поштован” (Митић, 2004, стр. 109). После смрти краља Милутина, избијања нереда и рата између престолонаследника, Константина, Стефана Дечанског и Владислава II, Никодим одустаје од поштовања одлука и воље преминулог краља који је одредио за наследника престола Константина и ступа на страну Стефана Дечанског и крунише га за краља, 6. јануара 1322. године, а његовог сина Душана за младог краља. Чини се да је на то утицало и што је Константин отишао ван земље да тражи помоћ од Бугарске и Византије /код таста у Тесалију/ и што је већи део српске властеле стао на страну Стефана Дечанског. Већ 1324. године архиепископ Никодим је умро, а сматра се да је рођен око 1270. године (Живојиновић, 2011, стр. 107, 109-110). Произилази да је био готово исписник Стефана Дечанског.

Сви се слажу да је Константин отишао по војну помоћ у Византију, одакле му је била супруга и Бугарску, одакле му је била мајка. По свему, на првом месту су га подржавали византијски цар и његова маћеха Симонида као и господар Тесалије. Константин је био ван Србије у време крунисања Стефана Дечанског за краља, 6. јануара 1322. године. Прикупљање војне помоћи је трајало бар пар месеци и зато напад на Стефана Дечанског није могао бити док је трајала зима. Дакле, до Константиновог напада, у новонасталој ситуацији као противкраља, дошло је тек у априлу или мају 1322. године.

Имајући у виду да је Константин дошао са својом војском на Косово, а потом се упутио ка Звечану, где је дошло до одлучујућег сукоба на Митровичком пољу, може се претпоставити да се Стефан Дечански повлачио из Сврчина ка Звечану и теснацима реке Ибар. Такође, може се реално претпоставити да је Константин са византијском војском ишао преко Скопља, а потом је спојивши се са војском из Бугарске код Прешева ушао на Косово преко Биничке Мораве. После погибије на Митровичком пољу тела Константина и његовог сина су однета и сахрањена у Бањској у адекватној луксузној одећи. Са њима је сахрањено и њихово прстење од злата. До ове сахране на овај начин је могло доћи само уз сагласност победника и већ крунисаног краља Стефана Дечанског.

Пошто је краљ Милутин још за живота и више година пре смрти одредио млађег сина Константина за наследника српског престола постаје јасно да је Стефан Немања Урош III Дечански био у улози против краља, а не

обрнуто. Уосталом, помирење краља Милутина са Стефаном уопште није могао бити знак да је од тада рачунао на њега као на свог наследника.

Када је краљ Милутин сакрализован, 1323. или 1324. године, изгледа да је уз сагласност краља Стефана Дечанског извршен одређен обред и над гробом краља Константина, тако су његове мошти постале, како се бележи у изворима, „свете мошти”. Али, овај обред никако није подразумевао извршење сакрализације краља Константина, већ неговање меморије на његово мученичко страдање.

Резиме

Млади краљ Константин, син краља Милутина и Ане Тертер, рођен је у владарском порфиру, /21. маја?/ 1285. године, на двору у Паунима или Сврчину. Добио је симболично царско име које дословно означава наследника престола „Новог Константина”. Краљ Милутин је с тога у Скопљу подигао цркву Св. Константина.

Константин је био ожењен са ћерком господара Тесалије, Јована II Анђела и Ирине, ћерке цара Михајла VIII Палеолога, око 1300. године. Свадба је морала бити одржана у престоном Сврчину и цркви Св. Јована. Пре тога је његова мајка, Ана Тертер, четврта Милутинова супруга била разведена и упућена у Цариград да би се његов отац оженио пети пут са Симонидом, најмлађом ћерком цара Андроника II Палеолога, а унуком цара Михајла VIII Палеолога. Симонида је била сестра Ирине, таште младог краља Константина и свастике краља Милутина.

На двору у Паунима или Сврчину била су рођена Константинова деца: неименовани син /* око 1302. а сахрањен у Бањској 1322/, Оливер /*око 1305/ и Даница /*1311/. Константин је учествовао и у догађајима при гушењу побуне његовог старијег брата Стефана Дечанског, 1314. године, у вези наслеђа престола после чега је дошло до његовог делимичног ослепљења и прогона у Цариград. И у борбама против Владислава, сина краља Драгутина, који је био одређен за наследника престола, Константин учествује са оцем Милутином, после 1316. године.

У време завршетка изградње своје меморијалне цркве Св. Стефана манастира Бањске, 1316. године, Константин је одређен за наследника српског престола, а то је јасно приказано и потврђено у Лози династије Немањина колена у Грачаници, 1320. године. Већ у Бањској је, поред краља Милутина и краљице Симониде могао бити насликан и Константин. По свему судећи могао је Константин бити сматран ктитором имајући у виду да је у Бањској сахрањен са оцем.

По избијању великих немира због борбе око престола, у време и после смрти краља Милутина, 29. октобра 1321. године, Константин је отишао по војну помоћ за борбу против Стефана Дечанског у Бугарску и Византију, а краљица Симонида у Цариград. У међувремену је архиепископ Никодим крунисао Стефана Дечанског за краља у Сврчину, 6. јануара 1322. године, а његовог сина Душана за младог краља.

Константин је са својом војском дошао тек после зиме, у априлу или мају 1322. године и сукобио се са краљем Стефаном Дечанским на чију страну је прешла готово читава српска властела. Као противкраљ Константин је погинуо у боју на Митровичком пољу, у априлу или мају 1322. године, када је био у 37. години живота, а то одговара животном добу скелета из гроба бр. 4. у манастиру Банска који је валидно атрибуиран. Дакле, после погибије, уз сагласност ново крунисаног краља Стефана Дечанског, Константин је сахрањен са својим сином у манастиру Бањској. Константина, као и свог сина, уз сагласност краља Стефана Дечанског, сахранила је уз све почести његова неименова супруга која се потом замонашила. У Константиновом гробу је пронађен његов владарски прстен од злата, а исто тако и златан прстен у гробу његовог сина. С тога не изненађује што је Константин и у Лози Немањића краља Стефана Дечанског у Пећи, 1337. године, насликан посмртно са светородним нимбом око главе и са крстастим владарским жезлом у десној руци.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:

1. *** Византијски извори за историју народа Југославије VI, 1986, Београд.
2. *** Задужбине Косова. Призрен-Београд 1987.
3. Андрејић Ж. (1996). *Велућа Драгаша*, Београд – Рача.
4. Андрејић Ж. (2016). Српски царски челник Муса и његово православно порекло. У: *Расински анали* 14, Крушевац.
5. Андрејић Ж. (2019). *Света српска лоза* 3, Рача.
6. Андрејић Ж. (2024). Још једном о Царици – Зорици трећој ћерки краља Милутина. У: *Ужички зборник* 48, Ужице.
7. Бикић В. (2016). Прстење из Бањске: идентификација и уметничко-занатски контекст. У: *Саопштења XLVIII*, Београд.
8. Божилов И. (1985). *Фамилијата на Асеновци*, Софија.
9. Божић И. (1974). Dominus Rex Constantinus. У: *Зборник Филозофског факултета XII/1*, Београд.
10. Божић И. (1979). Dominus Rex Constantinus. У: *Немирно поморје XV века*, Београд.
11. Бубало Ђ. (2011). Константин. У: *Српски биографски речник* 5, Нови Сад.
12. Војводић Д. (2009). Досликани владарски портрети у Грачаници. У: *Ниш и Византија* 7, Ниш.
13. Цамблак Г. (1989). *Књижевни рад у Србији /Д. Петровић/*, Београд.
14. Григора Н. (1986). Ромејска историја. У: *Византијски извори за историју народа Југославије VI*, Београд.
15. Данило П. (1935). *Животи краљева и архиепископа српских /Л. Мирковић/*, Београд.
16. Данилови настављачи (1989). *Радови Данилових настављача /Гордон Мак Данијел/*, Београд.
17. Димитријевић С. (2006). *Проблеми српске средњовековне нумизматике*, Београд.
18. Иванић Б. (1998). *Прстење српске средњовековне властеле – Збирка Народног музеја у Београду*, Београд.
19. Живковић Б. (1989). *Грачаница – цртежи фресака*, Београд.

20. Живојиновић М. Д. (2011). Архиепископ Никодим I. У: *Историјски часопис LX*, Београд.
21. Лиречек К. (1978). *Историја Срба I*, Београд.
22. Коваљев Г. (1995). Манастир Бањска, Археолошко-истраживачки и рестаураторски радови у 1994. У: *Гласник ДКС XIX*, Београд.
23. Коматина П. (2020). О првом браку краља Милутина. У: *Зборник радова Византолошког института 57*, Београд.
24. Ласкарис М. (1926). *Српске краљице – Византијске принцезе у средњовековној Србији*, Београд.
25. Ljubić Š. (1875). *Opis jugoslovenskih novaca, Zagreb*.
26. Мадас Д. (2913). Манастир Бањска, гроб краљице Теодоре (гроб бр. 4). У: *Саопштења XLV*, Београд.
27. Маловић Ђукић М. (1985). Константин – син краља Милутина. У: *Историјски записи LVIII, /3-4*, Београд.
28. Мандић С. (1986). *Велика господа све српске земље*, Београд.
29. Миладиновић Радмиловић Н. (2016). Антрополошка анализа налаза из средњовековних гробова цркве манастира Бањске. У: *Саопштења XLVIII*, Београд.
30. Милеуснић С. (1989). *Свети Срби*, Крагујевац.
31. Милошевић Н. (1990). *Накит од XII до XV века из збирке Народног музеја*, Београд.
32. Миљковић Б (2007). Немањићи и Свети Никола у Барију. У: *Зборник радова Византолошког института XLIV / 1*, Београд.
33. Новаковић С. (1875). Српски поменици. У: *Гласник СУД 42*, Београд.
34. Орбини М. (1968). *Краљевство Словена*, Београд.
35. Петровић В. (2007). **О трпѣније светаго краља**. У: *Историјски часопис LIV*, Београд.
36. Поповић М. (2016). Средњовековне сахране у цркви манастира Бањске. У: *Саопштења XLVIII*, Београд.
37. Пурковић М. (2016). Кад је зидана Грачаница? У: *Из српске средњовековне историје*, Београд.
38. Радојковић Б. (1969). *Накит код Срба*, Београд.
39. Срећковић П. (1888). *Историја Срба II*, Београд.
40. Станковић В., Ердељан Ј. (2021). *Краљ Милутин и манастир Бањска*, Манастир Бањска – Нови Сад.

41. Стојановић Љ. (1922). Требник манастира Св. Тројице код Пљеваља. У: *Споменик* 56, Београд.
42. Тодић Б. (1993). Краљ Милутин са сином Константином и родитељима монасима на фресци у Грачаници. У: *Саопштења* XXV, Београд.
43. Тодић Б. (2007). Бањско злато – последњи остаци фресака. У: *Манастир Бањска и доба краља Милутина*, Ниш-Косовска Митровица-Манастир Бањска.
44. Тодић Б. (2014). Једно теже питање наше историографије: где је сахрањена краљица Теодора. У: *Саопштења* XLVI, Београд.
45. Трношац Ј. (2008). *Трношки родослов*, Шабац.
46. Ћирковић С. (1994). Унутрашња политика краља Милутина. У: *Историја српског народа* I, Београд.
47. Ћирковић. (1994). Владавина Стефана Уроша III Дечанског. У: *Историја српског народа* I, Београд.
48. Узелац А. (2014). О српској принцези и бугарској царици Ани (Прилог познавању бракова краља Милутина). У: *Историјски часопис* XLIII, Београд.
49. Фил М. (1986). *Manuelis Philae Carmina*. У: *Византијски извори за историју народа Југославије* VI, Београд.
50. Шафарик Ј. (1851). Описаније свију до сада познатих српских новаца. У: *Гласник ДСС* 3, Београд.
51. Шупут М. (1989). *Манастир Бањска*, Београд.

ПРИЛОЗИ

*Последњи ред у Лози
Немањића, Грачаница
око 1320. године – лево је
Константин
(Д. Тодоровићу у:
Задужбине Косова, 1987,
стр. 106)*

*Последњи ред у Лози
Немањића, Пећка
патријаршија 1334-1336.
године – крајње десно је
Константин (Д. Тодоровићу
у: Задужбине Косова, 1987,
стр. 66)*

*Краљ Милутин и млади краљ
Константин у инвеститури
између краља Уроша и
краљице мајке Јелене на
источном зиду припрате
Грачанице, пре 1320. године
(Б. Живковићу у: Тодић, 1993,
стр. 12)*

*Константинови
портрети у
Лозама Немањића
у Грачаници (пре
1320) и Пећи
(1334-1336)*

*Црква Св.
првомученика
Стефана
манастира
Бањска
(Станковић,
Ердељан, 2021,
стр. 89)*

*Гробна места у
Бањској: краља
Милутина /јужни
део западног
травеја/ и
Константина /
северни део
западног травеја/
(Станковић,
Ердељан, 2021,
стр. 84)*

*Реконструкција
саркофага краља
Константина
са натписом у
Бањској
(Поповић М., 2016,
стр. 36)*

*Прстен краља
Константина
и прстен
сина краља
Константина
(Бикић, 2016,
стр. 80, 86)*

*Реверс и аверс
сребрног
динара краља
Константина (?)
или Константина
Балишића*

Родослов краља Милутина и потомака (према Ж. Андрејићу)

Živojin R. Andrejić

YOUNG KING STEFAN KONSTANTIN, YOUNGER SON OF SERBIAN KING STEVAN UROŠ II MILUTIN

Young King Konstantin (Constantine), son of King Milutin and Ana Terter, was born in royal porphyry, on 21(?) May 1285, at the court in Pauni (Svrčin). He received a symbolic imperial name that literally means ‘heir to the throne’ aka ‘New Constantine’. For this reason, King Milutin built the church of St. Constantine in Skopje.

Around 1300, Konstantin married the daughter of the ruler of Thessaly, John II Angelos and Irina, daughter of Emperor Michael VIII Palaeologus (Mihajlo VIII Paleolog). The wedding had to be held in the royal Svrčin, in the church of Sv. Jovan (St. John). Prior to this, his mother, Anna Terter, Milutin’s fourth wife, had been divorced and sent to Constantinople so that his father could marry for the fifth time, with Simonida, the youngest daughter of Emperor Andronicus II Palaeologus, granddaughter of Emperor Michael VIII Palaeologus. Simonida was the sister of Irina, mother-in-law of the young King Constantine and sister-in-law of King Milutin.

Konstantin’s children were born at the court in Pauni in Svrčin: an unnamed son (born around 1302 and buried in Banjska in 1322), Oliver (around 1305) and Danica (1311). Konstantin also participated in the suppression of the rebellion of his older brother Stefan Dečanski (Stefan of Decani) in 1314, regarding the succession to the throne, after which Stefan was partially blinded and exiled to Constantinople. After 1316, with his father Milutin, Konstantin also participated in the battles against Vladislav, the son of King Dragutin, the designated heir to the throne at the time.

During the completion of his memorial church of Sv. Stefan (St. Stephen) of the Banjska Monastery in 1316, Konstantin was named the heir to the Serbian throne, and this is clearly shown and confirmed in the Nemanjić’s Dynasty Family Tree in Gračanica, in 1320. Constantine might also have been depicted beside King Milutin and Queen Simonida in Banjska. By all indications, Konstantin